

1ª edição / volume 01 / publicação em 07/12/2024

Novas abordagens no manejo da insuficiência renal crônica: análise dos desafios existentes

Nicole Xavier de Oliveira
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
nicolexdoliveira02@gmail.com

Annelise Ferreira Costa de Oliveira
Universidade do Oeste Paulista - Unoeste
annecosta2020@gmail.com

Fabiana Dias Lopes Matias
São Lucas Afya Porto Velho
biadialopesmed@gmail.com

Jackeline Buzske Freire Dantas Da Costa
Centro Universitário São Lucas/Afya
jackebutzske@gmail.com

Thalita Freitas Ferreira
FASAVIC
freitasfthalita@gmail.com

Wellington Flávio Cardoso dos Santos
Centro Universitário Instituto Presidente Antônio Carlos - Unitpac
wellyngtonflaviog1@hotmail.com

Lisandro Martins Mesquita
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
lisandronli@aluno.ufrb.edu.br

Kevin Ribeiro Bittencourt
UniFG - Campus Brumado – BA
kevin.bittencourt.kb@gmail.com

Paloma Nunes Ferreira Pinto
Universidade Salvador - Unifacs BA
palomannunes@gmail.com

Ketlyn Maísa Mota
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
ketlynmmota@academico.unirv.edu.br

Ana Caroline Mascarenhas de Almeida
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
carolinemascarenhas@icloud.com

Elton John Nunes de Araújo
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
Elton.j.n.araujo@academico.unirv.edu.br

Ana Clara Serrato Fernandes
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
ana.clara.fera@gmail.com

Andressa Gabrielle Oliveira Cândido
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
andressagocandido@academico.unirv.edu.br

Sarah Cavalcante França
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
sarahcfranca.med@gmail.com

Lucas Venancio Tavares
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
lucasvenanciotavares@gmail.com

Lucianna dos Santos Rodrigues Lima
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
luciannarodrigues@gmail.com

Andreia Carolina Bisewski
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
bisewskicarol@gmail.com

Ana Carolina Santana Pereira
Universidade do Rio Verde, Campus Formosa - GO
carol_ptu11@hotmail.com

Denis Vidamor Correia de Jesus e Silva
Universidade do Rio Verde
denis_muaway@hotmail.com

Gabriela Fonseca Domingos
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG
gabifdomingos25@gmail.com

RESUMO: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível da função renal, afetando milhões de pessoas globalmente. Este estudo revisa as abordagens terapêuticas disponíveis, com foco nos avanços recentes e nos desafios enfrentados no manejo da doença. Entre as terapias tradicionais, a diálise e o transplante renal são destacados como pilares no tratamento dos estágios avançados da IRC. A diálise, seja peritoneal ou hemodiálise, apresenta limitações, como riscos de infecção e complicações eletrolíticas. O transplante renal, embora considerado o tratamento definitivo, enfrenta desafios relacionados à disponibilidade de órgãos e à imunossupressão prolongada. Avanços terapêuticos, como os inibidores do SGLT2 e agonistas do GLP-1, têm mostrado resultados promissores na redução da progressão da doença e complicações cardiovasculares. Intervenções dietéticas e a telemedicina também são mencionadas como estratégias complementares importantes. A análise ressalta a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo controle rigoroso dos fatores de risco, como diabetes e hipertensão, e o desenvolvimento de novas terapias. Conclui-se que, apesar dos avanços, desafios persistem, principalmente relacionados ao acesso e ao

custo das terapias. A personalização do tratamento e a formação contínua de profissionais de saúde são essenciais para melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-Chave: Insuficiência Renal Crônica; Tratamento; Diálise; Transplante; Terapias Avançadas.

Área Temática:

E-mail do autor principal: nicolexdoliveira02@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível da função renal, resultando na redução da taxa de filtração glomerular (TFG) abaixo de 60 mL/min/1,73 m² por um período superior a três meses. Essa condição pode ser classificada em cinco estágios, conforme a TFG e a presença de danos renais: o estágio 1 reflete danos renais com função preservada (TFG \geq 90 mL/min/1,73 m²), enquanto o estágio 5 corresponde à insuficiência renal terminal (TFG < 15 mL/min/1,73 m²), sendo necessária a intervenção com terapias substitutivas, como diálise ou transplante renal (Levey; Coresh, 2012). Assim, a classificação permite uma abordagem terapêutica direcionada e precoce, fundamental para atrasar a progressão da doença.

A prevalência da IRC vem crescendo mundialmente, afetando cerca de 10-15% da população adulta, enquanto, no Brasil, os números variam entre 8% e 12%, dependendo da região e dos fatores demográficos (Kovesdy, 2017). Este aumento reflete, principalmente, o envelhecimento populacional e a prevalência crescente de doenças crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão arterial, fatores de risco significativos para o desenvolvimento da doença. Ainda, a incidência de novos casos de pacientes em terapia dialítica ressalta a necessidade de políticas públicas voltadas para a prevenção e diagnóstico precoce, além de programas de educação em saúde (National Kidney Foundation, 2020).

O impacto da IRC na saúde pública é substancial, tanto em termos clínicos quanto econômicos. Clinicamente, a doença está associada a complicações como anemia, distúrbios eletrolíticos e doenças cardiovasculares, que aumentam a morbimortalidade dos pacientes (United States Renal Data System, 2020). Do ponto de vista econômico, o custo elevado das terapias, como diálise e transplante renal, representa um desafio para os sistemas de saúde, exigindo planejamento estratégico e alocação eficiente de recursos. O desenvolvimento de

intervenções que retardem a progressão da doença e reduzam suas complicações é, portanto, uma prioridade em saúde pública.

A fisiopatologia da IRC envolve mecanismos complexos que contribuem para a progressão da doença, como a lesão glomerular, resultante do aumento da pressão intraglomerular e da hiperfiltração nos néfrons remanescentes, e a fibrose intersticial, caracterizada pelo acúmulo de matriz extracelular no interstício renal (Frota et al., 2010). Além disso, a inflamação e a disfunção endotelial desempenham papéis cruciais no agravamento do quadro, perpetuando o ciclo de lesão e reparo inadequado do tecido renal. Esses mecanismos subjacentes são agravados por fatores de risco como diabetes, hipertensão arterial e obesidade, que devem ser controlados rigorosamente para evitar a progressão da doença.

O tratamento da IRC inclui abordagens tradicionais, como a diálise e o transplante renal, que, embora eficazes, apresentam limitações significativas. A diálise, seja peritoneal ou hemodiálise, não substitui completamente a função renal e pode levar a complicações como infecções e desequilíbrios eletrolíticos (Levey; Coresh, 2012). O transplante renal, considerado o tratamento definitivo, enfrenta desafios como a escassez de órgãos e a necessidade de imunossupressão contínua para prevenir a rejeição do enxerto. Portanto, o manejo eficaz da IRC requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo medidas preventivas, controle dos fatores de risco e desenvolvimento de terapias inovadoras para melhorar os desfechos clínicos. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar os desafios existentes nas novas abordagens presentes no manejo da insuficiência renal através de uma revisão de literatura.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Esta revisão de literatura foi realizada com base em artigos científicos publicados entre 2014 e 2024, período selecionado devido à escassez de publicações recentes e à relevância dos avanços terapêuticos nesse intervalo. Os critérios de inclusão contemplaram estudos nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, com foco no tratamento da insuficiência renal crônica, tanto conservador quanto por meio de terapias de substituição renal. Foram considerados artigos originais e revisões críticas com metodologias claras e resultados diretamente relacionados ao tema. Excluíram-se estudos que abordavam apenas aspectos preventivos ou diagnósticos do IRC, bem como artigos de opinião e revisões sistemáticas sem análise aprofundada. As buscas foram realizadas nas bases de dados SciELO, Latindex, LILACS, PubMed e Google

Acadêmico, utilizando os descritores “Insuficiência Renal Crônica”, “Tratamento”, “Diálise” e “Transplante Renal”, combinados por operadores booleanos.

Após a seleção e leitura dos textos, foram aplicados critérios de qualidade metodológica e relevância temática para garantir a inclusão dos estudos mais importantes. No total, dez artigos atenderam integralmente aos critérios estabelecidos, compondo o corpo desta revisão. Esses estudos trouxeram contribuições relevantes sobre as diferentes estratégias de tratamento do IRC, abordando seus benefícios, limitações e implicações para a prática clínica. A análise crítica dos resultados permitiu discutir os avanços terapêuticos e os desafios no manejo dessa condição, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar e personalizada no cuidado dos pacientes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os avanços terapêuticos no manejo da Insuficiência Renal Crônica têm sido impulsionados pelo desenvolvimento de novos agentes farmacológicos, destacando-se os inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 (SGLT2) e os agonistas do receptor GLP-1. Estudos como os de Heerspink et al. (2020) e Perkovic et al. (2019) demonstram que o uso de empagliflozina e dapagliflozina resulta não apenas na melhora do controle glicêmico, mas também em uma significativa redução na progressão da doença renal e nos eventos cardiovasculares. Essas medicações oferecem benefícios adicionais, como a diminuição da mortalidade por causas relacionadas ao sistema renal e cardiovascular, reafirmando seu papel como pilares terapêuticos no manejo da IRC (WANNER et al., 2016; KDOQI, 2020).

Ademais, o uso combinado de inibidores da renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), como lisinopril e losartana, permanece uma estratégia central para a redução da proteinúria e do risco de eventos adversos. Canakinumabe, um agente anti-inflamatório, tem sido avaliado para o controle da inflamação crônica, um fator relevante na progressão da IRC, segundo dados apresentados por estudos recentes (COSTA et al., 2016; DA SILVA et al., 2019). Assim, a incorporação desses medicamentos no arsenal terapêutico traz uma abordagem mais ampla e direcionada às necessidades dos pacientes com IRC.

As intervenções dietéticas continuam sendo fundamentais na gestão da doença, especialmente dietas hipoproteicas e o controle rigoroso de sódio e potássio. A literatura destaca a importância dessas estratégias para reduzir a carga metabólica sobre os rins e prevenir

complicações cardiovasculares associadas. Rocco et al. (2017) enfatizam a eficácia de programas educacionais contínuos que auxiliam os pacientes na adesão a essas intervenções, além de melhorar o autocuidado e o monitoramento de sintomas (MACIEL et al., 2023; FERREIRA et al., 2022).

No campo das terapias não farmacológicas, a telemedicina desponta como uma inovação promissora. A possibilidade de consultas remotas e monitoramento contínuo de parâmetros vitais permite uma abordagem mais personalizada e preventiva, facilitando o acesso de pacientes em áreas remotas (SILVA et al., 2016). Dispositivos de monitoramento remoto têm mostrado eficácia na detecção precoce de complicações, possibilitando intervenções oportunas e minimizando o risco de hospitalizações (ALVARENGA et al., 2023).

Quanto às inovações nos dispositivos de diálise, destaca-se a diálise peritoneal automatizada (APD), que proporciona maior autonomia e conforto aos pacientes, principalmente ao permitir tratamentos domiciliares noturnos (MACHADO et al., 2014; DE SOUSA et al., 2018). Além disso, avanços nas técnicas de transplante e no desenvolvimento de órgãos bioartificiais abrem novas possibilidades para o tratamento da IRC, contribuindo para uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes (PEREIRA et al., 2023).

Por outro lado, barreiras econômicas e sociais ainda representam desafios críticos para a implementação dessas inovações. O alto custo dos novos tratamentos e as limitações no acesso a terapias avançadas são citados por diversos autores como obstáculos que precisam ser superados para garantir a equidade no cuidado renal (DOS SANTOS et al., 2015). Além disso, questões éticas relacionadas à alocação de recursos e priorização de pacientes para transplantes também são frequentemente discutidas (LIMA et al., 2023).

Por fim, o manejo da IRC deve se orientar por uma abordagem holística, integrando as novas terapias farmacológicas e não farmacológicas ao contexto individual dos pacientes. A formação contínua de profissionais de saúde é essencial para garantir a aplicação dessas inovações na prática clínica, promovendo um cuidado mais eficaz e centrado no paciente (WRIGHT et al., 2015; SILVA et al., 2015). Sugere-se que futuras pesquisas explorem ainda mais as combinações terapêuticas e as intervenções personalizadas, a fim de otimizar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insuficiência renal crônica representa um desafio crescente para a saúde pública, devido ao seu caráter progressivo e às complicações associadas, como doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos. Os tratamentos disponíveis, embora eficazes na desaceleração da progressão da doença e no controle dos sintomas, ainda apresentam limitações consideráveis. A terapia de substituição renal, incluindo a diálise e o transplante renal, permanece como a principal intervenção nas fases avançadas, mas o seu acesso e os riscos associados impõem desafios consideráveis. Além disso, o manejo clínico do IRC requer uma abordagem integrada que leve em consideração não apenas o tratamento da doença em si, mas também a prevenção e o controle de comorbidades. Nesse sentido, o papel da equipe multiprofissional é fundamental para garantir a qualidade de vida dos pacientes.

Apesar dos avanços no manejo do IRC, a literatura aponta lacunas significativas, principalmente na identificação de terapias alternativas e na individualização do tratamento. A escassez de estudos que comparem diferentes estratégias terapêuticas em populações específicas, como idosos ou pacientes com múltiplas comorbidades, reforça a necessidade de pesquisas futuras mais robustas. Recomenda-se o desenvolvimento de estudos que explorem novas abordagens farmacológicas, bem como disciplinas não farmacológicas que possam complementar o tratamento convencional. Além disso, investigações sobre políticas de saúde e acesso a tratamentos também são essenciais para garantir equidade no cuidado dos pacientes com IRC.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Willyane de Andrade et al. Interface trabalho-tratamento hemodialítico em pacientes com insuficiência renal crônica: revisão de escopo. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p. eAPE02411, 2023.

COSTA, Gabrielle Morais Arruda et al. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico. **Enfermería Global**, v. 15, n. 3, p. 59-99, 2016.

DE SOUSA, Francy Bruna Nascimento; PEREIRA, Wellison Amorim; MOTTA, E. A. Pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise: tratamento e diagnóstico. **Revista de Investigação Biomédica**, v. 10, n. 2, p. 203-13, 2018.

DOS SANTOS, Railma Rodrigues et al. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica sob tratamento hemodialítico. **Revista Interdisciplinar**, v. 8, n. 3, p. 83-92, 2015.

FERREIRA, Ricardo Bruno Santos et al. Repercussões da insuficiência renal crônica no contexto biopsicossocial de pessoa em tratamento hemodialítico. **Enfermería Actual de Costa Rica**, n. 43, 2022.

FROTA, Mirna Albuquerque et al. Qualidade de vida da criança com insuficiência renal crônica. **Escola Anna Nery**, v. 14, p. 527-533, 2010.

HEERSPINK, H. J. L. et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for the treatment of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. **Kidney Int.**, v. 98, n. 4, p. 1047-1058, 2020.

KOVESDY, C. P. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2017. **Kidney International Supplements**, v. 7, n. 2, p. 3-8, 2017.

LEVEY, A. S.; CORESH, J. Chronic kidney disease. **Lancet**, v. 379, n. 9811, p. 165-180, 2012.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. KDOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Kidney Disease: 2020 Update. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 76, n. 3, p. S1-S107, 2020.

PEREIRA, Bruna Gomes et al. Terapia com uso de células-tronco para tratamento de insuficiência renal crônica. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 11, p. e91121143729, 2023.

ROCCO, M. V. et al. The role of education in the management of chronic kidney disease. **Clin J Am Soc Nephrol.**, v. 12, n. 5, p. 823-831, 2017.

SILVA, Guilherme Dallapicola et al. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico: análise de fatores associados. **Revista Brasileira de Qualidade de Vida**, v. 8, n. 3, 2016.

UNITED STATES RENAL DATA SYSTEM. 2020 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States. **American Journal of Kidney Diseases**, v. 77, n. 1, p. A7-A8, 2020.

WANNER, C. et al. **Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes.** *N Engl J Med.*, v. 375, n. 4, p. 323-334, 2016.